

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991

P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15537672>

VOL 4, N° 1 JANVIER/ MARS 2025

Nadia LIFÇAL

INSTITUTIONNALISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'EMPLOI AU MAROC

INSTITUTIONNALISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'EMPLOI AU MAROC

INSTITUTIONNALISATION OF TERRITORIAL PUBLIC-ACTION FOR EMPLOYMENT IN MOROCCO

Nadia LIFCAL

PhD en Management, Environnement, Éducation
& Responsabilité Sociétale des Organisations
Université Mohammed V- Rabat

Citation:

27

INSTITUTIONNALISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'EMPLOI AU MAROC

Résumé :

Cet article explore le nouveau paradigme de l'action publique de l'emploi au Maroc, en réponse aux difficultés persistantes d'accès des jeunes au marché du travail et aux disparités territoriales en matière de création d'emploi. Il s'attache à analyser le système d'acteurs, le processus d'institutionnalisation de cette action publique, ainsi que sa déclinaison territoriale, en mettant en lumière les dynamiques de gouvernance et les interactions entre les différents niveaux d'intervention. L'étude s'appuie sur le concept de registre d'action publique, qui intègre les dimensions cognitives, organisationnelles et instrumentales, permettant d'évaluer le degré d'institutionnalisation du changement en matière de politique de l'emploi. L'objectif est de comprendre la nouvelle approche adoptée par l'État marocain, d'examiner les mécanismes de pilotage de la territorialisation de l'emploi, d'identifier les parties prenantes impliquées et d'analyser le mode de gouvernance instauré.

Nadia LIFÇAL

*PhD en Management,
Environnement, Éducation &
Responsabilité Sociétale des
Organisations*

*Université Mohammed 5, Rabat,
Maroc*

Mots clés : *Action publique de l'emploi, système d'acteur, institutionnalisation, gouvernance, territorialisation.*

INSTITUTIONALIZATION OF TERRITORIAL PUBLIC-ACTION FOR EMPLOYMENT IN MOROCCO

ABSTRACT

This article explores the new paradigm of public employment policy in Morocco, addressing the persistent challenges young people face in accessing the labor market and the territorial disparities in job creation. It focuses on analyzing the actor system, the institutionalization process of public employment policy, and its territorial implementation, highlighting governance dynamics and interactions across different levels of intervention. The study is based on the concept of the public action framework, which encompasses cognitive, organizational, and instrumental dimensions, providing a comprehensive understanding of the degree of institutionalization of change in employment policy. The objective is to understand the new approach adopted by the Moroccan state, examine the mechanisms for steering the territorialization of employment, identify the key stakeholders involved, and analyze the governance model in place.

Nadia LIFÇAL

PhD in Management, Environment, Education & Corporate Social Responsibility

Mohammed 5 University, Rabat, Morocco

Keywords: *Public employment policy, actor system, institutionalization, territorialization, governance.*

Introduction

Le Maroc est confronté à des enjeux majeurs en matière de chômage et d'employabilité des jeunes à l'échelle nationale. Le chômage constitue un défi structurel aux dimensions économiques, sociales et territoriales, exacerbées par plusieurs facteurs interdépendants. Parmi les principales causes du chômage figurent la croissance économique insuffisamment inclusive, l'inadéquation entre les formations et les besoins du marché du travail, ainsi que les transformations rapides du tissu économique dues à la mondialisation et à la digitalisation. En outre, les tensions démographiques, avec une augmentation du nombre de jeunes en âge de travailler, exercent une pression accrue sur le marché de l'emploi. L'accès inégal aux opportunités économiques entre les milieux urbains et ruraux aggrave la situation, freinant l'insertion professionnelle des jeunes dans certaines régions.

Les impacts du chômage sont multiples et touchent divers aspects de la société marocaine. Sur le plan économique, le chômage des jeunes freine la croissance et accentue les inégalités de revenus. Sur le plan social, il contribue à l'exclusion, à l'augmentation de la précarité et à une montée des tensions sociales, particulièrement dans les zones urbaines où le phénomène est

plus marqué. En 2023, le taux de chômage s'élevait à 12,9 %, mais cette moyenne cache des disparités frappantes : le chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint 35,3 %, et celui des diplômés s'élève à 19,8 %. Par ailleurs, des inégalités territoriales persistent, avec un taux de chômage de 17,1 % en milieu urbain contre 5,7 % en milieu rural. Ces disparités régionales soulignent la concentration du chômage dans certaines régions du pays, notamment Casablanca-Settat (26,1 % des chômeurs), suivie de Fès-Meknès (13,1 %) et Rabat-Salé-Kénitra (11,9 %). Ces chiffres révèlent la nécessité de mettre en place des politiques adaptées aux réalités territoriales pour réduire ces inégalités et favoriser une insertion professionnelle durable.

Dans cette optique, le Maroc a adopté une approche de gouvernance territoriale renforcée, plaçant la région au cœur du développement économique et social. La loi organique relative aux régions attribue des missions stratégiques aux collectivités territoriales, notamment en matière de promotion de l'emploi, de développement économique et d'attractivité des territoires. Cependant, l'efficacité de cette démarche repose sur une coordination efficace entre les acteurs nationaux et territoriaux, ainsi que sur la capacité des régions à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies adaptées aux besoins de leur population.

Notre article s'inscrit donc dans ce contexte de transformation des modalités de l'action publique vers une territorialisation accrue. Nous étudions la mise en œuvre de la territorialisation de l'action publique de l'emploi, en nous interrogeant sur les conditions dans lesquelles la co-construction par les acteurs locaux et la gouvernance territoriale peuvent constituer des leviers efficaces pour cette démarche. La problématique centrale que nous soulevons est la suivante : ***Dans quelle mesure l'État et les collectivités territoriales construisent-ils collectivement une action publique territoriale efficace en matière de promotion de l'emploi au Maroc ?*** Pour approfondir cette analyse, plusieurs sous-questions se posent : quelles sont les conditions organisationnelles qui favorisent ou limitent l'institutionnalisation de l'action publique territoriale de l'emploi au Maroc ? Quels sont les acteurs clés impliqués dans la territorialisation de la politique de l'emploi, et comment interagissent-ils pour coordonner leurs efforts ? Comment les spécificités territoriales influencent-elles la conception et la mise en œuvre des dispositifs régionaux de l'emploi ? Dans quelle mesure la co-construction entre l'État et les collectivités territoriales permet-elle une meilleure adaptabilité et efficacité des programmes d'emploi ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire d'examiner les hypothèses qui sous-tendent cette recherche. L'institutionnalisation de l'action publique territoriale de l'emploi repose sur une coordination efficace entre les acteurs nationaux et territoriaux. Les dispositifs régionaux de l'emploi, lorsqu'ils sont adaptés aux spécificités locales, permettent de réduire significativement les disparités territoriales en matière d'emploi.

À partir de ces hypothèses, les principaux objectifs de cette recherche consistent à analyser les mécanismes de coordination entre les différents acteurs impliqués dans l'institutionnalisation de l'action publique territoriale de l'emploi, et à identifier les facteurs de succès et les obstacles liés à la mise en œuvre des dispositifs régionaux de l'emploi.

Pour atteindre ces objectifs, la recherche adopte une approche mixte combinant plusieurs méthodes. L'analyse documentaire portera sur l'exploration des rapports officiels, des lois et des réglementations relatives à la territorialisation de l'emploi, ainsi que sur l'étude des stratégies nationales et régionales pour l'emploi au Maroc. Des entretiens individuels seront conduits auprès des acteurs clés, notamment des représentants de l'État, des responsables des collectivités territoriales et des partenaires sociaux et économiques, afin d'obtenir une analyse qualitative des perceptions et des pratiques des acteurs dans la mise en œuvre des politiques

d'emploi. Cette étude est structurée en trois parties principales. La première partie traite de la théorie et de la conceptualisation des politiques publiques. La deuxième partie analyse le nouveau paradigme de l'action publique de l'emploi, en mettant en évidence les nouvelles logiques d'acteurs et le processus de territorialisation dans le cadre de la Stratégie Nationale de l'Emploi (SNE). La troisième partie est consacrée à l'appréciation de l'expérimentation du nouveau paradigme, en présentant les constats du terrain et les pistes d'amélioration.

Partie 1 : Fondements théoriques et conceptualisation

La première partie de cette étude est consacrée à l'exploration des fondements théoriques et conceptuels des politiques publiques, en mettant en évidence les approches, les acteurs et les dynamiques de gouvernance territoriale.

1.1 : La notion de politique publique

La politique publique est un concept fondamental en science politique et en sociologie de l'action publique, largement étudié par divers auteurs tels que Mény et Thoenig, Lemieux, Dye et Hassenteufel. Harold Lasswell est l'un des premiers théoriciens à avoir conceptualisé la politique publique dans les années 1930 en mettant en avant une approche analytique et pratique connue sous le nom de « policy sciences ». Cette approche repose sur la rationalité de la décision publique et la mise en œuvre d'instruments spécifiques. Toutefois, les critiques des années 1960, notamment par la sociologie des organisations, ont révélé les limites de cette approche, soulignant la complexité de la mise en œuvre des politiques et l'importance des interactions entre les acteurs.

Les définitions de la politique publique varient selon les approches adoptées. Mény et Thoenig distinguent trois dimensions du concept : « le politique » (polity), qui renvoie à l'organisation du pouvoir et aux structures institutionnelles ; « la politique » (politics), qui désigne les dynamiques de compétition entre acteurs pour l'exercice de l'autorité ; et « les politiques » (policy), qui englobent les actions et les programmes concrets élaborés pour répondre aux besoins collectifs. Pierre Muller et Bruno Surel considèrent quant à eux les politiques publiques comme un processus structuré par des représentations collectives, des objectifs explicites et des dispositifs politico-administratifs coordonnés.

L'action publique est désormais appréhendée comme une construction collective impliquant des acteurs multiples en interaction. Selon P. Lascoumes et P. LeGalès, cette approche met en lumière l'articulation entre régulations sociales et politiques, les conflits d'intérêts et les ressources mobilisées. Le processus repose sur l'influence des institutions dans l'orientation des stratégies politiques et des préférences des acteurs, influençant ainsi les résultats des politiques publiques. Cette vision est renforcée par l'analyse de P. Hassenteufel, J.C. Thoenig et P. Duran, qui mettent en avant l'importance des représentations collectives et des instruments d'action. Selon Pierre Muller, chaque politique publique repose sur trois éléments : une idée du problème à résoudre, une représentation du groupe social concerné et une théorie du changement social à opérer. Cette conception montre que la politique publique est un enchaînement d'actions visant à structurer des relations sociales et institutionnelles en réponse aux enjeux identifiés. Le processus de construction des politiques publiques suit généralement un cycle comprenant plusieurs étapes : l'émergence d'un problème, sa formulation, son adoption, sa mise en œuvre et son évaluation. Ce modèle cyclique, bien qu'utile pour structurer l'analyse, est critiqué par Jenkins-Smith et Sabatier pour son manque de flexibilité et sa tendance à négliger les ajustements continus opérés par les acteurs impliqués.

1.2 : Système d'acteurs

L'analyse des politiques publiques met en lumière l'importance du système d'acteurs, qui englobe une diversité d'intervenants aux intérêts et aux ressources variés. Knoepfel, Larrue et Varone identifient trois catégories d'acteurs : les acteurs publics (institutions gouvernementales et collectivités territoriales), les acteurs privés (entreprises, ONG et associations) et les acteurs intermédiaires (experts et consultants). Ces derniers jouent un rôle clé dans la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en apportant une expertise technique et en facilitant la coordination entre les différentes parties prenantes.

L'analyse stratégique des acteurs, développée par Crozier et Friedberg, met en avant trois éléments fondamentaux influençant les dynamiques d'acteurs : les ressources disponibles, les représentations collectives et les intérêts poursuivis. Cette approche souligne que les interactions entre acteurs sont marquées par des relations de coopération, de négociation et parfois de conflits, qui influencent la mise en œuvre effective des politiques publiques.

Les acteurs publics, tels que définis par Knoepfel et al., englobent les institutions gouvernementales, les administrations publiques et les collectivités territoriales. Ils disposent de ressources législatives, financières et opérationnelles leur permettant de structurer et de piloter les politiques publiques. À leurs côtés, les acteurs privés, comprenant les entreprises, associations et organisations non gouvernementales, participent activement à la mise en œuvre des politiques en fournissant des services, des financements et des expertises spécifiques.

Un rôle intermédiaire est joué par des experts, consultants et think tanks, qualifiés d'acteurs intermédiaires par Olivier Nay et Andy Smith. Ces derniers agissent comme des médiateurs entre les différents niveaux de gouvernance et facilitent la coordination des actions publiques.

Par ailleurs, P. Hassenteufel distingue plusieurs types de ressources mobilisables par les acteurs: juridiques (cadre législatif et réglementaire), financières (budgets et subventions), cognitives (informations et connaissances spécialisées) et sociales (réseaux de relations et alliances stratégiques). Ces ressources conditionnent les marges de manœuvre et les stratégies adoptées par les acteurs.

1.3 : Gouvernance territoriale

La gouvernance désigne un mode de gestion collective des affaires publiques, fondé sur la participation de multiples acteurs et l'articulation de niveaux d'intervention variés. Selon Lascoumes et Le Galès, la gouvernance moderne se caractérise par l'émergence de réseaux de coordination et la mobilisation de dispositifs d'incitation et de régulation, remplaçant progressivement le modèle hiérarchique traditionnel de l'État centralisé.

L'émergence de la gouvernance territoriale est liée aux nouvelles dynamiques de gestion et de coordination qui transcendent les démarches descendantes classiques. Selon Fabienne Leloup et A. Torre, la gouvernance territoriale repose sur la collaboration entre acteurs publics et privés pour gérer les ressources et favoriser le développement territorial.

Trois évolutions majeures marquent la gouvernance territoriale :

- La complexité croissante des acteurs locaux, impliquant une diversité de parties prenantes.

- L'accroissement de l'implication citoyenne dans la prise de décision locale.
- La multiplication des niveaux de gouvernance, nécessitant une meilleure coordination entre les échelons local, national et international.

Les dispositifs de gouvernance territoriale comprennent des contrats de territoire, des dispositifs de participation citoyenne et des partenariats public-privé, visant à renforcer l'efficacité des politiques publiques en intégrant les spécificités locales et en favorisant une approche inclusive.

Ainsi, la gouvernance territoriale repose sur des processus de concertation et de négociation entre les acteurs, favorisant la mise en œuvre d'actions adaptées aux besoins des territoires. Cette approche permet de dépasser les logiques centralisées en offrant aux collectivités locales un rôle clé dans le développement de politiques publiques adaptées à leurs spécificités socio-économiques.

Partie 2 : Nouveau paradigme de l'action public de l'emploi entre nouvelles logiques d'acteurs et territorialisation

Cette partie s'attache à examiner le nouveau paradigme de l'action publique de l'emploi, qui repose sur une approche territorialisée et des logiques d'acteurs renouvelées. Face aux défis persistants liés à l'accès à l'emploi et aux disparités régionales, la territorialisation est devenue un levier stratégique dans le cadre de la Stratégie Nationale de l'Emploi (SNE, 2015). Cette partie explore tout d'abord le contexte et le système d'acteurs impliqués, en mettant en lumière le rôle central des institutions publiques, des collectivités territoriales et des partenaires socio-économiques dans la déclinaison territoriale des politiques de l'emploi. Ensuite, l'analyse porte sur le processus d'institutionnalisation de cette action publique, illustrant comment la mise en œuvre des dispositifs régionaux d'emploi s'articule autour d'un cadre de gouvernance participatif et coordonné. L'accent est mis sur la nécessité d'une planification concertée et d'un alignement stratégique entre les échelons nationaux et territoriaux, afin de maximiser l'impact des initiatives d'emploi et d'assurer une meilleure adaptation aux spécificités locales.

2.1.Contextualisation et système d'acteurs

Dans son discours royal à l'occasion de la fête du trône du 30 juillet 2015, SM le Roi a affirmé que « *La régionalisation (...) doit reposer sur un effort soutenu et imaginatif permettant de trouver des solutions adaptées à chaque région, selon ses spécificités et ses ressources, et en fonction des opportunités d'emploi qu'elle peut apporter, et des difficultés qu'elle rencontre en matière de développement* ». Nous comprenons que la région n'est plus uniquement une organisation administrative locale, mais un territoire de mission et un lieu d'intégration des politiques de développement économique et d'aménagement du territoire.

La Région doit constituer « *un pôle de développement intégré, dans le cadre d'un équilibre et d'une complémentarité entre ses zones, ses villes et ses villages* » de telle sorte qu'elle œuvre pour résorption des inégalités et disparités régionales et promouvoir une dynamique de croissance et un développement territorial équilibré entre ses différentes composantes.

A cet effet, la constitution 2011 et les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont accordé à la région des missions et prérogatives lui conférant une prééminence en matière de développement économique et ses ressources substantiellement réévaluées pour faire face à ses nouveaux défis. La stratégie nationale de l'emploi (SNE) se réfère aux principes inscrits dans les textes sur la régionalisation avancée adoptés par le gouvernement et propose de les

mettre en œuvre selon une séquence en trois temps : Planification régionale de l'emploi, mise en place des instances régionales de l'emploi et intégration dans les programmes économiques régionaux. En d'autres termes, la SNE a proposé une nouvelle approche de la politique de l'emploi visant à aller au-delà des traditionnelles politiques actives du marché du travail et de la question du chômage. Elle vise, au contraire, à mettre l'emploi au centre de l'action publique et adopte une approche globale intégrant notamment les dimensions économiques, financières, budgétaires et institutionnelles prenant en compte l'ensemble des déficits d'emplois et des catégories de la population touchée par ces déficits.

▪ ***Changement d'approche de mise en œuvre de l'action publique de l'emploi :***

Après lecture sur le mode de gouvernance et méthodologie suivie pour la mise en œuvre du Plan National de la Promotion de l'Emploi (PNPE), nous constatons que la question de l'emploi est devenu centre des stratégies de développement national. Cela impliquait l'adoption d'un nouveau paradigme d'action et de nouvelles méthodologies participatives. La démarche suivie par le Maroc est un nouvel exercice « il y a peu d'exemples, dans la région, de mise en œuvre d'une stratégie d'une telle ampleur » (Serrière, 2016). C'est un « investissement politique courageux dans un contexte social tendu, depuis l'évènement du printemps arabe » (Serrière, 2016). La première étape du processus de formulation de la SNE a consisté en l'élaboration d'un diagnostic de l'emploi visant à constituer une base de connaissances solides sur l'emploi afin d'identifier les questions à traiter en priorité, les objectifs à définir et les interventions de la SNE à concevoir. Cette première phase a constitué une opportunité privilégiée pour forger un diagnostic concerté et commun conduit sur la base d'entretiens et de consultations avec l'ensemble des acteurs concernés par l'emploi. Un rapport de diagnostic de la situation de l'emploi et une note d'orientation définissant les axes stratégiques retenus pour la formulation de la SNE ont été adoptés en mai 2014. De la même façon, la formulation de la SNE a été basée sur un processus de consultation ouvert qui a bénéficié de la participation soutenue des partenaires sociaux et des différents départements ministériels. Un comité technique tripartite a été mis en place pour enrichir et suivre la formulation de la SNE. Des questionnaires ont été transmis aux membres du comité technique portant sur les axes stratégiques de la SNE arrêtés lors du diagnostic et plusieurs ateliers thématiques ont été organisés. L'objectif étant de préciser les orientations stratégiques de la SNE, d'identifier les interactions entre elles et de dégager des réponses opérationnelles aux principaux défis de l'emploi.

Participative dans sa phase de conception et de formulation, la SNE doit le devenir encore plus dans sa phase de mise en œuvre, à laquelle seront associés départements publics, élus et partenaires sociaux. En effet, les défis de réduction du chômage et de l'inactivité, d'inclusion des catégories défavorisées ou de création d'emploi en quantité et qualité suffisantes ne pourront être atteints par la seule action du Ministère en charge de l'emploi. Il s'agit de défis d'ampleur qui requièrent l'engagement de tous les parties prenantes. En ce sens, la SNE est une Stratégie nationale à laquelle chacun est appelé à contribuer et à rendre compte. Cela nécessite une volonté politique affirmée et une ingénierie qui prend appui sur des structures de coordination au niveau national, des capacités opérationnelles au niveau régional et un dispositif de financement suffisant et performant.

▪ ***Processus décisionnel multi-acteurs :***

Après l'élaboration de la SNE, les acteurs se sont focalisé sur l'élaboration de son plan d'action, il s'agit d'un plan national de la promotion de l'emploi (PNPE), ce plan s'est appuyée généralement sur plusieurs niveaux institutionnels. C'est la première fois que

plusieurs institutions et départements ministériels ont participé à ce programme et ont été responsabilisés dans le cadre des commissions thématiques. Néanmoins, le processus décisionnel apparaissait long et complexe, il reposait sur des séries d'interactions successives des acteurs qui ont généralement des représentations divergentes.

Les principaux acteurs de l'emploi au niveau territorial qui sont impliqués dans le processus décisionnel sont : les représentants de l'Etat, les présidents des conseils régionaux et le service public de l'emploi :

- ***Les représentants de l'État*** : Conformément à l'article 145 de la Constitution, les Walis et les gouverneurs représentent le pouvoir central au niveau territorial. Leur rôle est d'assurer l'application des politiques publiques en matière d'emploi, de coordonner les services déconcentrés de l'État et de veiller à la mise en œuvre des programmes régionaux. Ils jouent également un rôle d'appui aux présidents des collectivités territoriales dans l'élaboration et l'exécution des plans de développement.

- ***Les présidents des conseils régionaux*** : Dotés de compétences élargies en vertu de l'article 245 de la Constitution et de la loi 111-14, les présidents des conseils régionaux disposent d'une autonomie dans la gestion des affaires régionales, notamment en matière de développement économique et social. Ils exercent des compétences propres, partagées et transférables, et sont responsables de l'orientation des politiques d'emploi à l'échelle régionale, en concertation avec les autres acteurs.

- ***Les services publics de l'emploi*** : Les directions régionales de l'emploi, conformément à l'arrêté n°2680-14 du 18 juillet 2014, sont chargées de l'application des politiques nationales en matière d'emploi, de travail et de protection sociale à l'échelle régionale. L'ANAPEC, en tant qu'agence de l'emploi, joue un rôle clé dans l'intermédiation entre l'offre et la demande d'emploi en collectant et en diffusant les opportunités disponibles. Toutefois, son action est parfois limitée par un ciblage insuffisant et une couverture inégale du territoire, en particulier dans les zones rurales et excentrées.

2.2. Processus d'institutionnalisation de l'action publique de l'emploi et sa déclinaison territoriale

La démarche de la territorialisation a particulièrement été mobilisée dans le cadre de la stratégie nationale de l'emploi par les différents acteurs. Elle a été confortée par la formalisation du plan national de la promotion de l'emploi qui décrit les acteurs et les instances concourant ou pouvant contribuer à la déclinaison territoriale de ladite stratégie. Les acteurs nationaux et territoriaux ont encouragé la conduite de démarches territoriales comme modalité adaptée de mise en œuvre de la stratégie nationale de l'emploi et levier permettant d'atteindre les objectifs poursuivis. Dans l'intention d'opérationnaliser la dimension territoriale de l'emploi, le ministère chargé de l'emploi a conçu une feuille de route pour la mise en place des dispositifs régionaux de l'emploi. Il s'agit de mettre en place au niveau de la région, un dispositif porté par un comité régional, en vue de déployer des mesures incitatives complémentaires aux mesures nationales pour l'emploi. La démarche préconisée par le ministère dans le cadre du projet de territorialisation de la politique de l'emploi au niveaux des trois régions pilotes (Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Al Hoceima, Souss-Massa), peut être résumée comme suit : mission d'identification des attentes, des propositions et des recommandations des différents parties prenantes (conseils de régions, collectivités locales, Wilaya..), élaboration d'un pré-diagnostic régional, réalisation d'un bilan synthétique des différentes initiatives mises en place, préparation et organisation d'assises régionales pour

l'emploi, élaboration d'un plan d'action de mise en œuvre des recommandations, élaboration des outils juridiques et opérationnels et renforcement des capacités des acteurs concernés, mise en œuvre du plan d'action, et élaboration du système de suivi et d'évaluation. Au niveau des trois régions pilotes, les acteurs territoriaux ont entamé, dans une démarche participative, un processus d'élaboration des dispositifs régionaux de l'emploi. Et ce à travers les principales étapes suivantes :

- **Diagnostic territorial préliminaire partagé** : L'analyse préliminaire effectuée visait à examiner et à partager les résultats relatifs au marché de l'emploi, tout en consolidant ces données pour en dégager les principales conclusions. L'objectif était d'approfondir les thèmes stratégiques spécifiques à la région. Cette analyse a couvert divers aspects, tels que les caractéristiques de la population active régionale, les secteurs économiques prometteurs, les opportunités d'investissement, ainsi que les initiatives de développement sectoriel lancées par les autorités locales.
- **Organisation des assises régionaux de l'emploi** : l'emploi fait partie aujourd'hui des compétences propres des régions comme le stipule la loi 111-14. A cet effet, les régions, doivent devenir un vrai acteur de développement économique pour la création et la promotion de l'emploi, en partenariat avec l'ensemble des intervenants dans ce domaine. Et dans le cadre de la « territorialisation des programmes d'emploi », les conseils régionaux des trois régions pilotes ont organisé en collaboration avec le Ministère chargé de l'emploi et l'ANAPEC des assises régionales de l'emploi. Ces assises régionales ont pour objectifs de rapprocher les visions entre les acteurs nationaux et régionaux, d'identifier les attentes de chaque région, d'arrêter l'approche et le format d'organisation des assises régionales de l'emploi et de mise en place d'une stratégie régionale en matière de promotion de l'emploi.
- **Elaboration d'une feuille de route pour un programme régional de l'emploi** : En cohérence avec la Stratégie Nationale de l'Emploi et avec les recommandations des Assises Régionaux de l'Emploi, les Conseils Régionaux des trois régions ont adopté le principe de développer le projet d'élaborer un Programme Régional de l'Emploi en tant que volet du Programme de Développement Régional (PDR) priorisant et opérationnalisant les projets du PDR en lien direct avec la promotion de l'emploi dans la région ou avec la mise en place du cadre de gouvernance de l'emploi.
- **Validation des programmes régionaux de l'emploi** : Les Programmes Régionaux de l'Emploi (PRE) ont pour ambition de jouer un effet de levier sur la dynamique de croissance régionale en faisant de la participation de la force de travail régionale le moteur d'un modèle de développement régional plus inclusif et productif.

Suite aux conclusions des groupes de travail chargées du diagnostic, cette ambition du PRE des régions ont été formulée sous la forme d'un ensemble d'actions visant la promotion de la formation, de l'insertion professionnelle et de la qualité des emplois.

Partie 3 : Appréciation de l'expérimentation du nouveau paradigme : constatations, pistes d'amélioration et limites de la recherche

Cette partie examine l'expérimentation du nouveau paradigme de l'action publique de l'emploi en analysant les constats issus du terrain, les pistes d'amélioration et les limites rencontrées. L'objectif est d'apprécier l'impact de la territorialisation de la politique de l'emploi, en identifiant les avancées réalisées et les obstacles persistants. Sur la base des résultats obtenus, des recommandations sont proposées pour renforcer la gouvernance territoriale, améliorer la coordination des acteurs et optimiser les dispositifs de suivi et d'évaluation. Enfin, les limites de la recherche sont mises en évidence afin de guider les futures améliorations.

3.1. Constatations et enseignements clés

Le rôle de l'Etat était prépondérant dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'action visant à stimuler la création d'emploi dans le secteur privé, dans les collectivités territoriales et dans les administrations publiques et semi-publiques.

Pour la première fois au Maroc, le gouvernement marocain a élaboré une stratégie nationale pour l'emploi et le plan national pour la promotion de l'emploi (PNPE), et nous avons remarqué le changement dans la philosophie d'action, dans la démarche entreprise avec les représentants des principaux acteurs de l'emploi et les acteurs de différents secteurs. Nous avons constaté la volonté de l'Etat de maîtriser le processus de l'action publique avec les outils de gouvernance adaptés et sa préoccupation de mettre en œuvre les recommandations du bureau international du travail concernant les règles de l'art de l'élaboration de la politique nationale de l'emploi et sa déclinaison territoriale.

En ce qui concerne la dimension territoriale de l'emploi, la commission chargée du plan exécutif du PNPE a veillé à partager la compétence de l'emploi avec la région, à savoir les axes relatifs à l'amélioration de l'employabilité, l'appui à l'emploi salarié, l'auto-emploi, le diagnostic territoriale et veille sur le marché du travail et la création des services de proximité.

Le gouvernement marocain a désigné le Ministère de l'Intérieur comme un acteur principal pour planifier et piloter le volet « Appui à la dimension régionale de l'emploi ».

En 2019, le ministère de l'intérieur a entamé le processus d'accompagnement au profit des acteurs régionaux, via des assises régionales, sous la présidence des Walis des régions, pour faire des diagnostics territoriaux approfondis sur la situation du chômage, discuter sur les potentialités socio-économiques, analyser les dispositifs de la formation, évaluer le système de l'intermédiation et enfin étudier les perspectives de dispositif de l'auto-emploi dans les régions.

Et dans l'objectif de mettre en place un plan d'action territoriale de l'emploi, une commission a été constituée, a pour mission de concevoir un plan exécutif relatif aux mesures susmentionnées, les objectifs et les indicateurs, les actions programmées, le financement, les acteurs responsables, et délai d'exécution. Les recommandations issues de la concertation avec les acteurs concernés pour améliorer les politiques de l'emploi aux niveaux régional et provincial s'articulent autour de plusieurs axes majeurs :

D'abord, la généralisation et l'enrichissement des programmes existants nécessitent l'élaboration de manuels complets et la mise en place d'un portail en ligne centralisant les informations et facilitant le partage d'expériences entre les territoires. Un espace de consultation interactif est également suggéré pour une coordination continue entre les différentes entités.

Ensuite, l'amélioration des diagnostics territoriaux passe par la création de guides spécialisés en ingénierie territoriale et le renforcement des relations avec les acteurs locaux. Un plan d'action à moyen terme est préconisé pour structurer la mise en œuvre et le suivi des initiatives.

Par ailleurs, la mise en place d'un système de gouvernance régional est jugée essentielle, avec des modèles de gestion et des initiatives de partage d'expériences en gestion financière. Le financement des initiatives est un autre enjeu clé, nécessitant l'identification et la mobilisation de ressources supplémentaires. Le renforcement des capacités des acteurs territoriaux est également recommandé via des programmes de formation adaptés aux spécificités régionales, visant à former 24 acteurs par région.

Enfin, plusieurs mesures d'accompagnement des régions sont proposées, notamment la création d'un pôle régional d'emploi et de compétences, la mise en place d'un contrat-programme État-Région et la mobilisation d'une équipe d'experts pour soutenir les collectivités dans l'élaboration de leurs stratégies d'emploi. Et pour assurer une mise en œuvre cohérente des aspects précités, il a été recommandé de compléter les décisions d'allocations des ressources et les actions de réforme au plan national, avec une prise en main des objectifs stratégiques par les acteurs territoriaux.

Les acteurs de l'emploi ont cherché, à travers la logique de la territorialisation, à apporter des réponses pour atténuer la forte disparité territoriale, tout en veillant à l'amélioration des indicateurs nationaux de fonctionnement du marché du travail et à la cohérence globale des politiques publiques sociales. Les inégalités en matière d'emploi selon les régions traduisent les disparités territoriales de l'ensemble de l'action publique. A ce titre, il était nécessaire d'avoir une action publique de l'emploi volontariste et intégrée en faveur des territoires. A cet effet, la territorialisation se confirme de plus en plus en tant que choix pour assurer un développement équilibré des territoires en tenant compte des spécificités géographiques, culturelles, sociales et économiques ainsi que des besoins particuliers des populations. Et comme a annoncé un haut responsable de l'emploi au niveau territoriale « *Ce qui est important dans cet exercice, c'est qu'on est en train de mettre en place une nouvelle philosophie de régler le problème de chômage, cette philosophie consiste en un traitement au niveau territorial, c'est ça ce qui est important, parce qu'auparavant, on voudrait résoudre le problème du chômage à travers le central/national. Mais aujourd'hui la première thématique du chômage doit être traitée au niveau territorial.* ».

A cet effet, l'élaboration des plans régionaux pour l'emploi constitue une action très importante à concrétiser surtout après l'entrée en vigueur de la loi 111-14 qui incite les régions à développer leurs propres visions pour la promotion de l'emploi au niveau territorial.

Basé sur un principe de concertation et de co-construction, les acteurs territoriaux de l'emploi au niveau des trois régions ont réalisé les objectifs fixés par la stratégie nationale pour l'emploi à savoir : Le diagnostic territorial préliminaire partagé, l'organisation des assises régionales de l'emploi et l'élaboration d'un dispositif régional de l'emploi. Toutefois, la problématique se réside dans la multiplicité d'acteurs et de leurs capacités à mettre en œuvre des programmes dans le cadre de la politique générale arrêtée. Cette multiplicité d'acteurs s'accompagne de la mise en place de nouveaux cadres d'interaction facilitant la coordination entre les acteurs situés à différents niveaux de l'action publique. Cette dimension s'inscrit dans une logique d'institutionnalisation de l'action collective. De ce fait l'action publique est co-construite de manière collective. Toutefois, La multiplicité des acteurs met en présence une diversité de valeurs, de représentations, de références et de pratiques. Et cela peut engendrer des problèmes de construire des projets communs.

Lors de notre enquête, nous avons constaté que malgré les textes de loi qui définissent les nouvelles attributions des régions et d'autres collectivités territoriales, il existe un problème de définition des rôles des acteurs territoriaux, en l'occurrence entre le Wali,

chef-lieu de la région et qui est le représentant de l'administration publique et le président du conseil régional qui représente l'organisation politique. Cette question a été soulevé dans les débats publics, et particulièrement lors du colloque national de la régionalisation avancée.

Le jeu de pouvoir s'exprime alors selon une double logique d'intervention. Ce qui engendre une certaine difficulté d'application dues notamment, d'une part, à l'effet de démonstration, à l'orientation stratégique et à l'ambition politique des élus, et d'autre part, à la mission des walis, en tant que représentant de l'autorité central, d'assister les présidents des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement et veiller à la convergence des actions des services déconcentrés. Les acteurs interviewés ont soulevé la problématique de la divergence entre deux perspectives administrative et politique surtout lors du processus de l'élaboration des dispositifs régionaux de l'emploi. Dans une région c'est « le Conseil Régional qui a mené la démarche de l'élaboration du dispositif régional de l'emploi depuis le départ jusqu'à la fin (...) mais la wilaya était en retrait », dans une autre région « c'est le Conseil Régional a mené le processus sans blocage de la wilaya » et l'autre région « il y avait un parfait équilibre entre le Conseil Régional et le Wali de la région, c'est un meilleur exemple de coordination ». Ces deux responsables au niveau de la région sont doté d'une variété d'action publiques (administrative, politique, positionnelle, social, économique...) sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour agir. Autrement dit, la compétence partagée entre l'Etat et la région en matière d'emploi dessine un paysage institutionnel complexe.

Figure 1 : Synthèse du processus de la dynamique d'institutionnalisation de l'action publique territorial de l'emploi.

Source : LIFCAL N. thèse « Gouvernance et territorialisation de la politique de l'emploi au Maroc »

3.2.Piste de progrès pour converger vers la consolidation de la gouvernance régionale

Les pistes de progrès identifiées dans cette étude s'appuient sur des documents stratégiques, la littérature académique et les résultats du terrain. L'analyse des résultats des hypothèses a permis de confirmer plusieurs axes de développement prioritaires qui impérieusement une action concertée et cohérente entre les différents niveaux de gouvernance. Ces recommandations visent à renforcer l'efficacité des politiques publiques d'emploi en intégrant les spécificités territoriales et en optimisant les ressources disponibles.

▪ **Renforcement de la coordination entre les acteurs nationaux et territoriaux :**

L'analyse des résultats a montré que le manque de coordination entre les acteurs nationaux et territoriaux constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre efficace des politiques d'emploi. La mise en place des comités régionaux de l'emploi, coprésidés par le Wali et le Président du Conseil régional, est une réponse à cette problématique. Ces comités permettent de garantir une cohérence stratégique entre les différentes initiatives locales et nationales, en favorisant un partage d'informations structurées et une évaluation continue des plans d'action régionaux.

Les résultats des hypothèses confirment que les dynamiques actuelles de gouvernance territoriale souffrent d'un cloisonnement institutionnel et d'un manque d'articulation entre les niveaux de décision. En instaurant un cadre de concertation régulier, ces comités assureront une synergie efficace entre les différentes parties et réaliseront une meilleure allocation des ressources. Ils favoriseront également une approche participative dans la prise de décision et l'ajustement des politiques d'emploi en fonction des besoins des territoires.

▪ **Développement de dispositifs adaptés aux contextes locaux :**

Les résultats de la recherche ont souligné l'importance d'adapter les dispositifs d'emploi aux spécificités locales pour assurer leur pertinence et leur efficacité. La création d'observatoires régionaux de l'emploi constitue une réponse essentielle pour mieux comprendre les dynamiques du marché du travail et ajuster les actions en fonction des réalités économiques et sociales de chaque région. Ces observatoires, en collaboration avec des partenaires institutionnels et privés, joueront un rôle fondamental dans la collecte et l'analyse des données, permettant ainsi aux décideurs d'identifier les tendances et les besoins en compétences. Le terrain a démontré que l'absence de données fiables constitue un frein majeur à la définition de stratégies ciblées et efficaces. De plus, la mise en place d'un Fonds Régional de Promotion de l'Emploi, alimenté par des contributions publiques et privées, permettra de financer les initiatives locales en matière de formation et de création d'entreprises. Les résultats des hypothèses ont révélé que l'insuffisance des ressources financières constitue l'un des principaux obstacles à la mise en œuvre des politiques d'emploi territorialisées.

▪ **Mise en œuvre d'un système de suivi et d'évaluation efficace :**

L'étude a révélé l'absence d'un cadre de suivi et d'évaluation structuré permettant d'assurer une mesure fiable des impacts des politiques d'emploi. L'élaboration d'indicateurs de performance adaptés aux réalités locales est essentielle pour évaluer les progrès réalisés et identifier les ajustements nécessaires. Les résultats des hypothèses confirment que l'absence de mécanismes de suivi standardisés nuit à l'efficacité des initiatives territoriales, correspondent à une lecture précise des performances et des écarts par rapport aux objectifs fixés. La mise en place d'un système de suivi et d'évaluation rigoureuse permettra de garantir une transparence accrue dans la gestion des ressources et d'assurer une continuité des dispositifs en fonction des résultats obtenus. Ce système devra être conçu en collaboration

avec les acteurs territoriaux afin d'assurer une appropriation collective et d'impliquer les parties dans l'évaluation des politiques publiques.

▪ **Amélioration de la convergence de l'action publique de l'emploi avec les politiques sectorielles :**

L'analyse des résultats a mis en évidence la nécessité de renforcer la convergence entre les politiques d'emploi et les politiques sectorielles pour maximiser leur impact. Actuellement, les politiques d'emploi sont souvent mises en œuvre de manière isolée, sans véritable intégration avec les stratégies de développement économique des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie ou le tourisme. Pour pallier cette lacune, il est recommandé d'établir des mécanismes de coordination intersectorielle permettant une articulation efficace entre les différentes stratégies sectorielles et les programmes d'emploi. Les résultats des hypothèses confirment que cette approche intégrée permettra d'améliorer la pertinence des interventions en les alignant sur les besoins réels des entreprises et des territoires. Cette convergence devra s'appuyer sur des cadres de concertation impliquant les différents ministères, les collectivités territoriales, les organisations patronales et les partenaires sociaux, afin de garantir une prise en compte effective des besoins du marché du travail dans les politiques économiques.

▪ **Renforcement du pilotage de la participation et du partenariat :**

L'étude a révélé que l'implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre des politiques d'emploi reste insuffisante et entravée par un manque de clarté dans la répartition des responsabilités. Les résultats des hypothèses ont souligné la nécessité de promouvoir une approche participative favorisant une meilleure synergie entre les acteurs publics et privés.

Il est recommandé de mettre en place des plateformes de dialogue et de concertation au niveau régional pour permettre un échange constructif entre les différentes parties prenantes. Ces plateformes seront structurées autour de protocoles définissant les rôles et responsabilités de chacun, afin de garantir une meilleure lisibilité des actions et une répartition équitable des efforts. L'encouragement des partenariats public-privé est également essentiel pour renforcer l'impact des initiatives d'emploi. Le terrain a démontré que le secteur privé peut jouer un rôle clé en apportant son expertise, en identifiant les besoins en compétences et en participant activement à la mise en œuvre des programmes. La mise en place de contrats de partenariat entre les collectivités territoriales et les entreprises pourrait ainsi favoriser un développement économique inclusif et durable.

3.3.Limites de la recherche

Malgré les avancées apportées par cette étude, certaines limites doivent être reconnues :

Accès limité aux données : La collecte des données qualitatives et quantitatives a rencontré plusieurs obstacles, notamment des restrictions d'accès aux bases de données officielles, la confidentialité de certaines informations sensibles et la réticence de certains acteurs à partager des données stratégiques. Ces contraintes ont limité la profondeur de l'analyse et la représentativité des résultats obtenus.

Diversité des acteurs : La territorialisation de l'emploi implique une variété d'acteurs aux intérêts parfois divergents, allant des autorités centrales aux collectivités territoriales, en passant par les organisations de la société civile et les entreprises privées. Cette diversité engendre des difficultés dans l'harmonisation des objectifs, la coordination des efforts et

l'analyse des dynamiques de collaboration, ce qui peut entraîner des incohérences dans la mise en œuvre des politiques d'emploi.

Hétérogénéité des territoires : Les disparités socio-économiques, culturelles et institutionnelles entre les différentes régions du Maroc complexifient la généralisation des résultats de l'étude. Chaque région présente des caractéristiques spécifiques en termes de dynamique de l'emploi, de ressources disponibles et de capacités d'adaptation aux politiques publiques. Une approche différenciée et contextualisée est donc nécessaire pour garantir la pertinence des recommandations formulées.

Temporalité des politiques publiques : L'évaluation des politiques publiques est entravée par leur mise en œuvre récente, ne permettant pas de mesurer pleinement leur impact à moyen et long terme. De plus, les changements de priorités politiques et institutionnelles peuvent influencer l'évolution des dispositifs, nécessitant des ajustements continus qui rendent l'évaluation ex-post plus complexe. Une analyse longitudinale serait donc essentielle pour mieux apprécier les effets durables des initiatives mises en place.

Conclusion

L'étude analyse la territorialisation de l'action publique de l'emploi à travers la Stratégie Nationale de l'Emploi et le Plan National de Promotion de l'Emploi, en mettant en évidence le processus d'institutionnalisation, les acteurs impliqués et les dynamiques de gouvernance. Elle souligne la volonté de l'État d'impliquer les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques pour un développement économique régional intégré. Toutefois, la complexité des acteurs, la diversité des intérêts et le besoin de coordination entre les niveaux national et local représentent des défis majeurs. L'étude insiste sur l'importance d'une gouvernance collaborative et du renforcement des capacités locales pour une mise en œuvre efficace. Malgré les efforts, des défis persistent en matière de coordination, de suivi et d'adaptation aux spécificités locales, nécessitant une révision continue des approches et une implication accrue des parties prenantes.

En termes de perspectives, cette recherche ouvre plusieurs pistes d'approfondissement. Une évaluation approfondie de l'impact de la territorialisation sur les disparités régionales permettrait d'apprécier l'efficacité des politiques d'emploi. L'intégration des politiques de l'emploi aux stratégies sectorielles régionales renforcerait leur cohérence avec les dynamiques économiques locales. L'étude des mécanismes de gouvernance coopérative pourrait améliorer l'articulation entre les acteurs institutionnels et privés. Par ailleurs, une implication accrue des bénéficiaires dans la conception et l'évaluation des dispositifs favoriserait une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Enfin, l'exploitation des technologies numériques représente une opportunité pour améliorer l'intermédiation et personnaliser les parcours professionnels, contribuant ainsi à l'efficacité des dispositifs territorialisés.

Bibliographie

Cole, A., Pasquier, R., & Guigner, S. (2011). *Dictionnaire des politiques territoriales*. Paris: Presses de Sciences Po.

Duran, P. (2010). *Penser l'action publique*. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence.

Hassenteufel, P. (2015). *Sociologie politique : l'action publique*. Paris: Armand Colin.

Knoepfel, P., Larrue, C., & Varone, F. (n.d.). *Analyse et pilotage des politiques publiques*. Canada: Presses de l'Université du Québec.

Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2010). *Sociologie de l'action publique*. Paris: Armand Colin.

Lifcal, N. (2020). *Gouvernance, territorialisation de la politique de l'emploi au Maroc* (Thèse de doctorat, Faculté des Sciences de l'Éducation, Université Mohamed V). Récupéré de

https://toubkal.imist.ma/bitstream/handle/123456789/15251/THESE_LIFCAL.pdf?sequence=1

Serrière, N. (2016). *La stratégie nationale de l'emploi au Maroc: Leçons apprises du processus de formulation*. Genève: Bureau international du Travail. Récupéré de https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/documents/publication/wcms_546557.pdf

SNE. (2015). *La stratégie nationale pour l'emploi du Royaume du Maroc*. Récupéré de https://webapps.ilo.org/static/english/emplab/download/nep/morocco/morocco_national_employment_policy_2015.pdf

Vanier, M. (n.d.). *Territoires, territorialité, territorialisation, controverses et perspectives*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.